

en industriële wereld, die onderzoeken verrichten betreffende dit moeilijke vraagstuk. Het doel van deze onderzoeken is vast te stellen in hoeverre of de industrie behoefte heeft aan gestudeerde mensen en welke veranderingen dit eventueel in het leerplan der universiteiten teweeg zou brengen.

B a VII 7

Industry Illustrated No. 2, Februari 1947 32

Die Industrie und das Problem der Alters- und Hinterlassenen-Versicherung

Binder, Hugo — Schr. ziet de invoering van een ouderdomsverzekering als primaire voorwaarde voor verbetering der sociale toestanden, daar de particuliere pensioenkassen niet voldoende zijn bemiddeld. Een aantal argumenten wordt aangevoerd. De wijze van toepassing tot op heden en de mogelijkheden voor algemene en betere toepassing in de toekomst.

B a VII 9

Organisation Industrielle No. 1, Februari 1947 385

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Coal — The Change — over

Street, A. — Schr. bespreekt uitvoerig de administratieve en organisatorische problemen, die zijn gerezen t.a.v. de nationalisatie van de Engelse kolenmijnen en de wijze waarop de „National Coal Board” deze denkt op te lossen.

B b I 6

Industry Illustrated No. 2, Februari 1947 8:B223

IV. LANDBOUW- EN CULTUUR

Farmers' Account

Hopkins, A. W. — Enkele aspecten van de boerderij-administratie worden belicht. Enkele modellen (van balans en winst- en verliesrekening) zijn ter illustratie opgenomen. Naast inrichting en controle treedt in het bijzonder in deze bedrijfstak de adviserende functie van de accountant op fiscaal, economisch en finantiël gebied sterk naar voren.

B b IV 1

The Accountant No. 3749, 12 October 1947 B 1

V. INDUSTRIE

Veiligheidstechniek

Winkel, N. C. — De eis wordt gesteld, dat iedere behoorlijke fabriek beschikt over een veiligheidsinspecteur. Uitvoerig wordt de taak van deze functionaris aangegeven. Schr. gaat dan over tot een bespreking van verschillende beveiligingsmaatregelen, die kunnen worden getroffen ten aanzien van de vlakbank, de meest gevaarlijke houtbewerkingsmachine, en licht deze uiteenzettingen met enkele afbeeldingen toe.

B b V 7

Bedrijf en Techniek No. 12, 15 Januari 1947 B464.1.393.1

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Analyse van financiële posities en resultaten

Källquist, O. — Een Zweedsche bankdeskundige geeft in dit artikel enkele algemene beschouwingen — gebaseerd op ruime ervaringskennis — over balansen, de toepassing en de bruikbaarheid daarvan. Na een korte inleidende beschouwing te hebben gegeven gaat schr. over tot een beschrijving van de hulpmiddelen — zooals de door cliënten gedane opgaven van de stand van zaken — waarvan een bank zich bij de credietbeoordeling bedient, deelt enkele ervaringen mede over de bestudering van deze stukken en brengt tevens in verband daarmee enige gedachten naar voren.

B b X 1 *Bedrijfseconomische mededeelingen uit het buitenland No. 3, 1946/47* 856:B72

BOEKENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Weidmann, E. *Technik der graphischen Darstellung*. Zürich (Verlag des Schweiz, Kaufmännisches Vereins), 1946, 63 blz., geill. — In dit boek zijn een aantal artikelen samengebracht, welke van 1932—1937 in het tijdschrift „Büro und Verkauf” zijn verschenen. H. Spindler geeft enkele opmerkingen over het staafdiagram, terwijl L. D. H. Acland het gebruik van grafieken bij de inkoop beschrijft. Dr. Arnold Schär bespreekt dan uitvoerig de samenstelling van grafische voorstellingen en de wiskundige en meet-

kundige grondslagen daarvan en geeft een aantal voorbeelden van grafieken vervaardigd volgens de door hem beschreven principes, welke dienden ter illustratie van het jaarverslag ener grote Zwitserse onderneming. Hij beschrijft achtereenvolgens: de verschillen tusschen puntlijn- en vlakdiagrammen, de schalen bij een curvendiagram, cirkeldiagram, beeldstatistieken, logaritmische diagrammen en geeft tenslotte enkele grafieken voor prijs-, omzet- en kostenbeweging van een Baseler verbruikscoöperatie. Vele afbeeldingen zijn ter verduidelijking in de tekst opgenomen.

B a III 2

864

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Schroeff, H. J. van der *De evolutie van het kostenbegrip in de bedrijfseconomie*; inaug. rede Amsterdam (Uitg. Mij. „Kosmos”) 1946. f 1.25. 24 blz. — Na enkele inleidende opmerkingen over de relatie tussen waarde en kosten schetst spr. de evolutie van het kostenbegrip onder invloed van de ontwikkeling van de vervangingswaarde-theorie. Vanuit het standpunt van deze theorie worden de schadelijke gevolgen van de kostprijsberekening op basis van de historische kostprijsgedachte gezien. In het bijzonder wordt daarbij aandacht besteed aan de gevolgen van de van Overheidswege bepaalde calculatie en prijsvoorschriften die zich ten onrechte op het uitgaafprijsstandpunt stelden. Spr. concludeert dat hierdoor de fundamentele grondslagen waartoe de bedrijfseconomie en haar analyse van het kostenprobleem is gekomen terzijde worden gesteld.

Schr.

51

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Nimwegen, J. v. *Grondslagen van de administratieve organisatie. Alphen ald Rijn (Samsom)*, 1946. 240 blz. geill. — De grondslagen van de administratieve organisatie worden in dit werk (deel uitmakend van de serie Bedrijfseconomische vakstudies) zeer helder en eenvoudig uiteengezet. Schr. vergelijkt niet ten onrechte zijn boek met de inhoud van een mecanodoos en bijbehorend modellenboekje. Hoewel de techniek van de moderne bedrijfsadministratie niet apart wordt besproken geeft schr. veelal verwijzingen naar de door deze gegeven oplossingen. Het werk is zeer systematisch ingedeeld en bevat na de bespreking van de organisatie-methoden, -middelen en -techniek de volgende hoofdstukken: de praktische indeling van de administratie; de organisatie van inkoop en crediteuren-administratie; de organisatie van verkoop en debiteuren-administratie; de organisatie van het magazijn en de voorraadadministratie; de organisatie van het beheer en de administratie van kasgelden en de organisatie van de boekhouding. Ook uit de vele afgebeelde modellen van formulieren en bescheiden blijkt dat schr. dit werk vooral bedoeld heeft voor een industrieel bedrijf met eigen verkoopadministratie. Voor allen die zich in de practijk met de administratie van dit soort bedrijven bezig houden, vormt dit werk een waardevol bezit. Theoretici zullen echter geen nieuwe gezichtspunten geopend vinden.

B a VI 1

815

Evans, Jr. J. J. *A program for personnel administration. New York (Mc Graw)*, 1946. 95 blz. geill. — Schr. behandelt in dit werkje het probleem van het personeel-beheer. Hij wijst allereerst op de verwarring t.a.v. de betiteling van hen, die een leidende functie bekleden in een bedrijf. Ieder moet aan de hand van de titel precies kunnen weten, welke functie en plaats in het bedrijf daaraan verbonden zijn. De nadruk wordt gelegd op de selectie van hen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de administratieve schema's. Verder komt ter sprake de houding der industriële leiders tegenover de rechten van het personeel. De instellingen, speciaal voor het personeel, dienen zoo georganiseerd te zijn, dat zij de verhouding werknemers—werkgevers gunstig beïnvloeden. Verder wijst schr. op de betrekkingen die bestaan tussen het bedrijf en de gemeenschap, de z.g. „Public Relations”. Vooral ook de introductie en opleiding in het bedrijf voor nieuw personeel wordt behandeld. Hoewel zeer beknopt, kan het werkje voor belangstellenden in personeelbeheer goede diensten bewijzen.

B a VI 16

38

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Kerkhoven, C. L. M. *De practijk van tijds- en bewegingsstudie voor fabriek en kantoor. Amsterdam (Ahrend en Zn)*, 1946. 160 blz. geill. — Een overzichtelijk en zeer practisch georiënteerd boekje over tijds- en bewegingsstudies en tarifiëring. Het is prettig geschreven, duidelijk en eenvoudig en voor een deel opgebouwd uit Amerikaanse gegevens. Vele aardige praktijkvoorbeelden worden gegeven en een aantal grafieken, tekeningen en foto's illustreren de tekst. Aan het eind van het boek is een literatuurlijst opgenomen.

B a VII 5

35